

Parcours et réussite en licence : Les résultats de la session 2019

Plus de 42 % des bacheliers inscrits en L1 l'année de leur baccalauréat obtiennent leur diplôme de licence en 3 ou 4 ans. Ce taux est plus élevé pour les femmes (47 %) et les bacheliers généraux (51 %). Il varie de façon importante selon les disciplines. Si les étudiants en droit ou sciences politiques sont 45 % à obtenir une licence en 3 ou 4 ans, ceux d'administration économique et sociale (AES) sont seulement 30 % et ceux en sciences-santé 39 %.

Une légère hausse de la réussite en licence après 3 ou 4 ans lors des deux dernières sessions

Parmi les bacheliers 2015 inscrits en L1 l'année de leur baccalauréat, 29,6 % ont obtenu leur diplôme de licence (licence générale ou licence professionnelle) à la session 2018 à l'issue des trois années de formation à la licence. Près de 13 % supplémentaires ont obtenu leur licence après une année additionnelle. Ainsi, le taux de réussite en licence, en 3 ou 4 ans, s'établit à 42,2 % pour la session 2019, en hausse de 0,3 point par rapport à l'année précédente et de 1 point en deux ans.

L'écart entre la réussite des bacheliers généraux et celle des bacheliers technologiques ou professionnels reste important

Les taux de réussite en licence diffèrent fortement selon la série du baccalauréat obtenu. Les étudiants titulaires d'un baccalauréat général, qui représentent 77 % des bacheliers 2015 inscrits en licence, sont 36,6 % à valider leur diplôme de licence en 3 ans et 51,2 % en 3 ou 4 ans. Parmi eux, ce sont les bacheliers scientifiques qui réussissent le mieux (6 points d'écart avec les bacheliers littéraires).

À l'opposé, les étudiants titulaires d'un baccalauréat technologique ne sont que 7,9 % à réussir leur licence en 3 ans et 15,3 % en 3 ou 4 ans à la session 2019. Les taux de réussite des bacheliers professionnels, qui ne représentent que 8 % des inscrits, sont encore plus faibles : 2,3 % en 3 ans et 4,7 % en 3 ou 4 ans.

Les bacheliers avec mention réussissent plus souvent leur licence que ceux qui n'en ont pas obtenu

Parmi les étudiants ayant eu une mention « Très bien » au baccalauréat, 76 % réussissent leur licence en 3 ou 4 ans. Pour ceux ayant eu une mention « Bien », ce taux atteint 68,8 % contre 51,2 % pour les mentions « Assez Bien ».

Réussite à la licence en trois ou quatre ans des bacheliers 2015 inscrits en L1 à la rentrée 2015, selon leurs caractéristiques (en %)

Caractéristiques	Part des inscrits	Réussite en 3 ans (%)	Réussite en 3 ou 4 ans (%)
Homme	41,3	22,7	34,9
Femme	58,7	34,5	47,3
Série baccalauréat			
Littéraire	19,6	33,4	47,0
Economique	29,5	36,8	52,1
Scientifique	28,2	38,7	53,1
Ens. bac général	77,3	36,6	51,2
Techno STG (1)	8,1	6,0	12,9
Autres bacs techno	6,7	10,3	18,2
Ens. bac techno	14,8	7,9	15,3
Ens. bac pro	7,9	2,3	4,7
Mention obtenue			
Très bien	4,7	67,7	76,0
Bien	13,0	56,6	68,8
Assez bien	28,1	37,0	51,8
Passable 1 ^{er} groupe	38,1	18,3	31,2
Passable 2 nd groupe	13,4	8,8	18,0
Inconnue	2,7	20,0	29,0
Origine sociale			
Très favorisée	28,5	36,9	50,5
Favorisée	14,3	32,0	45,5
Assez défavorisée	26,3	29,3	41,7
Défavorisée	26	22,4	33,9
Non réponse	5,1	20,8	30,9
Ensemble	100	29,6	42,2

(1) Sciences et Technologies de gestion

Source : MESRI-SIES, Système d'information SISE

À l'inverse, les étudiants sans mention réussissent moins bien que la moyenne avec un taux de réussite à 3 ou 4 ans de 31,2 % pour ceux qui ont eu leur baccalauréat directement après la première série d'épreuves (1^{er} groupe) et seulement 18 % pour ceux qui ont obtenu leur

baccalauréat après la seconde série d'épreuves (2nd groupe).

Les femmes obtiennent beaucoup plus souvent leur diplôme de licence en 3 ans ou en 4 ans (47,3 %) que les hommes (34,9 %). Cela s'explique en partie par leur meilleur profil scolaire moyen. Les étudiantes sont plus nombreuses à avoir un baccalauréat général (4,4 points de plus) et ont plus souvent une mention « Très Bien » ou « Bien » au baccalauréat (7,1 points de plus) que les étudiants.

Par ailleurs, l'origine sociale, c'est-à-dire la catégorie socio-professionnelle des parents, a une influence importante sur la réussite des étudiants. Plus celle-ci est « élevée », avec des parents faisant partie des cadres ou des professions intellectuelles supérieures, plus le taux de réussite de la licence en 3 ou 4 ans augmente.

Les étudiants en AES réussissent moins souvent leur licence que les étudiants en sciences politiques et droit

Les taux de réussite de la licence en 3 ou 4 ans dépendent de la discipline d'inscription en L1. Seuls 30,4 % des étudiants inscrits en administration économique et sociale (AES) sont diplômés de licence en 3 ans. À l'opposé, 44,9 % des étudiants inscrits en sciences politiques ou en droit sont diplômés d'une licence quatre ans après leur inscription en L1. De même, 44 % des étudiants inscrits en arts, lettres, langues, SHS réussissent leur licence en trois ou quatre ans.

Dans les autres disciplines, les taux de réussite en 3 ou 4 ans sont légèrement en deçà de la moyenne globale, entre 40 et 42 %.

Ces différences s'expliquent en partie par le profil scolaire des étudiants inscrits en L1 dans chaque discipline. C'est en effet en AES que l'on compte le moins de bacheliers généraux (55,7 %) et le moins de mentions « Très Bien » ou « Bien » (7,8 %). Au contraire, c'est en sciences politiques ou droit que les profils sont le plus favorables avec 82,9 % de bacheliers généraux et 23,3 % de mentions « Très bien » ou « Bien ».

Plus de 9 étudiants sur 10 restent dans le même groupe disciplinaire tout au long de leurs cursus de licence

La réussite en licence des étudiants qui ne changent pas de groupe disciplinaire en cours de parcours (plus de 90 % des bacheliers 2015 inscrits en licence) est un peu plus élevée que la réussite de l'ensemble des inscrits en L1 en 2015. Elle s'élève à 31,8 % en 3 ans et 42,7 % en 3 ou 4 ans.

Pour en savoir plus :

Note d'information n°2020.16 « Réussite et assiduité en 1^{re} année de licence : impact de la loi ORE, nouveaux indicateurs », MESRI-SIES, octobre 2020

Note Flash n°19.26 « Parcours et réussite en licence : les résultats de la session 2018 », MESRI-SIES, décembre 2019

Réussite à la licence en trois ou quatre ans des bacheliers 2015 inscrits en L1 à la rentrée 2015, selon leur discipline d'inscription en L1 (en %)

Discipline L1	Part des inscrits	Part des bacheliers généraux parmi les inscrits	Part des mentions "bien" et "très bien" au baccalauréat parmi les inscrits	Réussite en 3 ans	Réussite en 3 ou 4 ans
Sciences pol., droit	19,0	82,9	23,3	30,0	44,9
Sciences éco, AES	13,4	70,8	14,9	24,9	37,2
<i>dont sc. éco</i>	9,1	77,9	18,2	27,0	40,4
<i>dont AES</i>	4,3	55,7	7,8	20,5	30,4
Arts, lettres, langues, SHS	41,2	75,8	17,0	33,0	44,0
<i>dont psychologie</i>	6,5	69,8	12,6	30,2	41,5
<i>dont langues</i>	13,8	76,4	17,3	28,7	40,2
Sciences-santé	17,5	82,5	20,3	25,4	39,3
STAPS	8,9	71,8	8,4	28,9	41,3
Total	100	77,3	17,7	29,6	42,2

Source : MESRI-SIES, Système d'information SISE

Nicolas RAZAFINDRATSIMA, Lionel BONNEVIALLE
MESRI-SIES

La formation de la licence se fait en trois années après le baccalauréat (L1, L2, L3). En L3 les étudiants peuvent choisir de poursuivre en licence professionnelle (LP). Le diplôme de « licence » désigne à la fois le diplôme de LP et de licence générale (LG). Les indicateurs présentés dans cette note sont réalisés à partir des données issues du Système d'Information sur le Suivi de l'Étudiant (SISE), qui recense les inscrits (SISE-Inscriptions) et les diplômés (SISE-Résultats). Le champ couvre l'ensemble des universités publiques françaises (France entière, hors Nouvelle-Calédonie et Antilles en raison de l'indisponibilité des données) et le grand établissement « Université de Lorraine ». Ils sont calculés sur la base des inscriptions administratives, et non d'une présence effective de l'étudiant.

Les indicateurs de réussite et de parcours en licence sont déclinés, par discipline en université. Chaque discipline et chaque université possède sa propre population étudiante. Or la probabilité de réussite (ou de passage) apparaît fortement corrélée à des caractéristiques de l'étudiant (sexe, âge, origine sociale et son parcours antérieur (série du baccalauréat, mention obtenue, âge au moment de son obtention et ancienneté de son obtention). Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par discipline dans chaque établissement, correspondant à la réussite qu'on pourrait observer pour l'université si celle des différentes catégories d'étudiants était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories. L'écart entre le taux observé et le taux simulé est appelé la « valeur ajoutée ». Cet indicateur permet de neutraliser l'effet de certaines des caractéristiques propres des étudiants. Complémentaire à l'indicateur brut, il n'apporte néanmoins aucune information sur l'origine du niveau de la valeur ajoutée qui peut tenir tout autant de caractéristiques non observables des étudiants que de facteurs propres à l'établissement (dont les modalités de notation).